

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

COMUNICAZIONE

Costruire ponti con empatia e assertività

Cofinanziato
dall'Unione europea

COMUNICAZIONE: Costruire ponti con empatia e assertività

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS DI QUESTA UNITÀ.....	4
Introduzione	4
Competenze chiave	4
Obiettivi formativi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Piano di lavoro	6
Valutazione	7
Contesti applicativi	7
Collegamenti con altre UDA	8
COSA C'È DA SAPERE	9
Sviluppo cognitivo e psicosociale in preadolescenza	9
Empatia e comportamento assertivo	10
Il ruolo dell'empatia e della comunicazione assertiva nella prevenzione e nel coping del rischio	11
COME FUNZIONA L'UNITÀ.....	13
Argomento 1: Empatia	13
Cosa impareranno i partecipanti?	13
Obiettivi formativi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Configurazione dello spazio	13
Metodi e tecniche pedagogiche utilizzate.....	14
Utensileria.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Panoramica delle attività.....	14
Attività 1.a.1 – Ascolto attivo	14
Attività 1.a.2 – Camminare nei panni di qualcun altro	14
Argomento 2: Comportamento assertivo	14
Cosa impareranno i partecipanti?	15
Obiettivi formativi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Configurazione dello spazio	15
Metodi e tecniche pedagogiche	15
Utensileria.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Panoramica delle attività.....	16
Attività 2.a.1 – Esplorare diverse risposte comportamentali a situazioni difficili	16

Attività 2.a.2 – Riconoscere gli stili di risposta e anticipare le risposte alternative	16
Attività 2.b.1 – Messaggi I.....	16
Attività 2.b.2 – Stili di comunicazione (Role play)	16
Strumenti di valutazione	17
PIANI DI ATTIVITÀ E FOGLI DI LAVORO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Attività 1.a.1 - ASCOLTO ATTIVO	22
Attività 1.a.2 - METTITI NEI PANNI DI QUALCUN ALTRO	28
Attività 2.a.1 - ESPORARE DIVERSE RISPOSTE COMPORTAMENTALI A SITUAZIONI DIFFICILI	38
Attività 2.a.2 - RICONOSCERE GLI STILI DI RISPOSTA E ANTICIPARE LE RISPOSTE ALTERNATIVE	47
Attività 2.b.1 - I-MESSAGES	55
Attività 2.b.2 - GIOCO DI RUOLO: STILI DI COMUNICAZIONE IN AZIONE	64

Unità di Apprendimento

Comunicazione: costruire ponti con empatia e assertività

FOCUS DELL'UNITÀ

Introduzione

I cambiamenti nello sviluppo cognitivo e psicosociale nel periodo della preadolescenza vanno di pari passo con l'intensificazione dello sviluppo delle capacità comunicative e interpersonali. Questi sono della massima importanza per ragazze e ragazzi preadolescenti per affrontare con successo le sfide e i compiti di sviluppo in questo periodo.

In questa unità di apprendimento, ci concentriamo sullo sviluppo dell'empatia e del comportamento assertivo (comunicazione). L'empatia aiuta ragazze e ragazzi a formare e mantenere relazioni significative con le e i coetanei/i, mentre la capacità di comportarsi e comunicare in modo assertivo, d'altra parte, è essenziale per loro nel processo di transizione verso l'indipendenza e verso la formazione della loro identità. Entrambe le abilità vanno di pari passo e si completano a vicenda: l'empatia consente agli individui di connettersi con gli altri, mentre l'assertività consente loro di farsi rispettare, lottare per i propri diritti e perseguire i propri obiettivi.

Competenze chiave

Competenze chiave* (a cui l'Unità intende contribuire)	
Generale	Specifico
PERSONALE: Autoregolazione	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza ed espressione di emozioni, pensieri, valori e comportamenti personali.• Comprendere e regolare le emozioni, i pensieri e i comportamenti personali, comprese le risposte allo stress.
SOCIALE: Empatia	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un'altra persona.• Comprendere le emozioni e le esperienze di un'altra persona e la capacità di assumere in modo proattivo il proprio punto di vista.• Reattività alle emozioni e alle esperienze di un'altra persona.

SOCIAL: Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere e gestire le interazioni e le conversazioni in diversi contesti socio-culturali e situazioni settoriali. • Ascoltare gli altri e impegnarsi in conversazioni con sicurezza, assertività, chiarezza e reciprocità, sia in contesti personali che sociali.
SOCIAL: Collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere l'importanza della fiducia, del rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza, di affrontare i conflitti e di negoziare i disaccordi per costruire e sostenere relazioni eque e rispettose.
IMPARARE AD IMPARARE: Mentalità di crescita	<ul style="list-style-type: none"> • Consapevolezza e fiducia nelle proprie e altrui capacità di apprendere, migliorare e raggiungere con lavoro e dedizione. • Riflettere sui feedback degli altri e sulle esperienze di successo e di insuccesso per continuare a sviluppare il proprio potenziale

** Definite in base a LifeComp e DigComp 2.2*

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento	
Conoscenze	Abilità
Comprendere il concetto di empatia.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di rispondere con empatia quando un'altra persona si trova ad affrontare una situazione difficile.
Comprendere le caratteristiche dell'ascolto attivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di riconoscere quando una persona sta ascoltando attivamente. • Capacità di dimostrare capacità di ascolto attivo.
Comprendere l'assunzione di prospettiva come parte dell'empatia (empatia cognitiva), che si riferisce al punto di vista di un'altra persona, cogliendo il pensiero e i sentimenti di quella persona.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di adottare la presa di prospettiva (attraverso l'ascolto attivo, l'immaginazione, ecc.) per comprendere il punto di vista di un'altra persona.
Comprendere le caratteristiche del comportamento passivo, aggressivo e assertivo (comunicazione)	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di riconoscere lo stile di risposta corrispondente (passivo, aggressivo o assertivo) in una situazione problematica. • Capacità di proporre risposte assertive alternative in situazioni problematiche con risposte passive o aggressive inappropriate. • Capacità di fornire e dimostrare esempi di risposte passive, aggressive e assertive per una data situazione problematica.

Comprendere gli elementi e la struttura dei "messaggi dell'io" nel contesto della comunicazione assertiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di comunicare in modo assertivo utilizzando i "messaggi I".
Comprendere l'impatto del comportamento assertivo (comunicazione) su se stessi e sugli altri.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di migliorare la consapevolezza di sé e l'autostima, di migliorare la risoluzione dei problemi e le relazioni interpersonali favorendo comportamenti assertivi (comunicazione).

Piano di lavoro

Argomento 1 – Empatia		
Fase 1.a (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 1.a.1 – Ascolto attivo Obiettivo: comprendere la differenza tra ascolto attivo e non attivo, praticare le capacità di ascolto attivo ed esplorare l'impatto dell'ascolto attivo e non attivo sul narratore.	45 minuti
	Attività 1.a.2 – Camminare nei panni di qualcun altro Obiettivo: aiutare i partecipanti a sviluppare empatia e comprendere l'importanza di considerare le prospettive degli altri e di conseguenza contribuire a un'efficiente risoluzione dei conflitti e a rafforzare le relazioni interpersonali.	45 minuti
Argomento 2 – Comportamento assertivo*		
Fase 2.a (Costruzione delle conoscenze)	Attività 2.a.1 – Esplorare diverse risposte comportamentali a situazioni difficili Obiettivo: Aumentare la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra risposte comportamentali passive, aggressive e assertive a situazioni difficili e cercare esempi di ogni stile.	45 minuti
	Attività 2.a.2 – Riconoscere gli stili di risposta e anticipare le risposte alternative Obiettivo: Elaborare ulteriormente la comprensione dei diversi stili di risposta (passivo, aggressivo e assertivo) e cercare alternative in caso di risposte inappropriate/inaccettabili.	45 minuti
Fase 2.b (Sviluppo delle	Attività 2.b.1 – Messaggi I Obiettivo: Imparare a comunicare in modo assertivo	45 minuti

competenze)	utilizzando gli I-message.	
	Attività 2.b.2 – Gioco di ruolo Obiettivo: Identificare e dimostrare diversi stili di risposta (passivo, assertivo, aggressivo) a una data situazione problematica e riflettere sulle differenze tra gli stili di risposta.	45 minuti

Valutazione

Obiettivi:

Valutare i miglioramenti nella comunicazione interpersonale (ascolto attivo, chiarezza del messaggio, espressione assertiva, assunzione di prospettiva) e la capacità di scegliere strategie di comunicazione sicure e rispettose in diversi contesti.

Metodi e strumenti:

Strumento standardizzato di autovalutazione (Toronto Empathy Questionnaire – TEQ) come previsto nell'allegato; note di osservazione strutturate degli educatori e delle educatrici durante le attività e debriefing incentrati sui comportamenti di ascolto, turni e uso dei "messaggi dell'io".

Tempistica:

TEQ somministrato all'inizio e alla fine dell'unità; osservazione registrata continuamente durante le attività e riassunta nel debriefing finale.

Ruoli:

i preadolescenti completano il TEQ e partecipano ai debriefing; gli educatori e educatrici amministrano lo strumento, conducono osservazioni e compilano il riepilogo della valutazione.

Contesti di applicazione

Le attività proposte relative all'empatia (fase 1.a) possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra e possono essere adattate a diversi gruppi target, contesti e contesti (ad es. ambiente scolastico, ambiente domestico, ambiente di lavoro). Le capacità di ascolto attivo (attività 1.a.1) e le capacità di assunzione di prospettiva (attività 1.a.2) possono essere esercitate in diverse combinazioni (bambino-bambino, bambino-educatore, bambino-genitore, ecc.) per migliorare l'empatia, la comprensione reciproca e il dialogo tra i partecipanti. I temi e gli argomenti della narrazione (attività 1.a.1) possono essere adattati e adattati al contesto e all'ambientazione. Gli scenari problematici per la pratica delle capacità di assunzione della prospettiva (1.a.2) sono ora progettati per includere le controversie tra i preadolescenti e i loro genitori, poiché spesso condividono opinioni diverse sull'uso di Internet e dei social media. Gli scenari problematici possono aiutare i preadolescenti a comprendere meglio le opinioni e i sentimenti dei genitori e viceversa, facilitando così il dialogo e la fiducia e rafforzando la loro relazione. Gli scenari problematici possono anche essere modificati e adattati a diversi contesti e impostazioni.

Le attività relative alla comunicazione assertiva (fasi 2.a e 2.b) sono state collocate nel contesto dei social media e progettate in modo da incoraggiare i partecipanti a rispondere in modo assertivo di

fronte a una sfida legata all'uso di internet e dei social media. Gli esempi e gli scenari da utilizzare per l'attuazione delle attività sono stati adattati alle specificità dei preadolescenti. Se utilizzati con gli adulti, questi esempi e scenari potrebbero essere modificati per soddisfare meglio le loro esigenze (ad esempio, per incorporare più esempi dal luogo di lavoro o dalle impostazioni domestiche). Idealmente, le attività proposte 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 e 2.b.2 dovrebbero essere implementate in quell'ordine, specialmente se implementate con preadolescenti. Naturalmente, alcune delle attività possono essere abbreviate o unite, in base al livello di conoscenza preesistente. Se implementate con adulti (genitori, educatori e educatrici) o in caso di solide conoscenze preesistenti, alcune attività possono essere implementate anche come attività a sé stanti, ad esempio l'attività 2.b.1 su I-message.

Collegamenti con altre Unità

- **Emozioni:** collega la comunicazione interpersonale con la consapevolezza emotiva, la regolazione e l'ascolto empatico.
- **Potere delle domande:** migliora la chiarezza e la comprensione reciproca attraverso domande aperte e neutre.
- **Autenticità e autorevolezza:** collega la comunicazione con la credibilità, la valutazione delle fonti e l'espressione onesta di sé.
- **Onlife:** affronta la comunicazione digitale (tono, privacy, pubblico, norme della piattaforma).

COSA È IMPORTANTE SAPERE

Sviluppo cognitivo e psicosociale in preadolescenza

La preadolescenza è il periodo di sviluppo cognitivo e psicosociale accelerato. In termini cognitivi, la preadolescenza è caratterizzata da un importante passaggio dalla fase del concreto alla fase delle operazioni formali secondo la teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget. Nella fase delle operazioni concrete (dai 7 agli 11 anni), il bambino è già in grado di assumere più prospettive (ad esempio, considera contemporaneamente l'altezza e la larghezza di un bicchiere quando valuta il volume dell'acqua). Il bambino capisce che il modo in cui vede il mondo non è necessariamente identico a come lo vedono gli altri. In quel periodo il bambino sta anche diventando capace di reciprocità ed empatia (Hasan et al., 2019).¹ Il pensiero e il ragionamento si concentrano su oggetti concreti con limitata trasferibilità in contesti diversi. Nella fase delle operazioni formali, che inizia a svilupparsi dopo l'età di undici anni o con l'inizio della preadolescenza, il bambino sviluppa la capacità di pensare in modo astratto, attraverso lo sviluppo del pensiero deduttivo e induttivo (ragionamento dal generale allo specifico e viceversa), che influisce sulla capacità di risolvere problemi ipotetici attraverso l'impostazione e la verifica di ipotesi (Sanghvi, 2020).²

Lo sviluppo del pensiero non avviene in tutti gli individui allo stesso modo e alla stessa velocità. Si dice che alcuni individui non raggiungano mai il quarto stadio di sviluppo (cioè lo sviluppo di operazioni formali). Allo stesso modo, la capacità di un individuo di pensare in modo formale e logico può essere molto limitata a un'area ristretta e compromettere la capacità di trasferirsi in altre aree (Levesque, 2011).³ In altre parole, alcuni preadolescenti possono essere già progrediti nella fase delle operazioni formali, mentre altri rimangono nella fase precedente, che deve essere presa in considerazione quando si progettano interventi con i preadolescenti (ad esempio, alcuni possono essere alle prese con concetti astratti come la privacy, i diritti personali, ecc.).

Lo sviluppo psicosociale dei preadolescenti si svolge a più livelli. Questo periodo è caratterizzato da una maggiore vulnerabilità emotiva ed emozioni più intense. In connessione con l'aumento della sensibilità emotiva, c'è anche una maggiore vulnerabilità a reagire negativamente al rifiuto da parte dei coetanei e il livello di conformità aumenta. Nella prima adolescenza inizia lo sviluppo intensivo dell'autoconsapevolezza e della distinzione tra il sé pubblico e quello privato (von Tetzchner, 2022).⁴

Secondo Erickson, il periodo della (pre)adolescenza comprende due crisi dello sviluppo, la diligenza (competenza e fiducia) contro l'inferiorità (5-12 anni) e l'identità contro la confusione identitaria (13-

¹ Hasan, Z., Hasan Babakr, Z., Mohamedamin, P., & Kakamad, K. (2019). La teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget: revisione critica. *Recensioni trimestrali sull'istruzione*, 2(3), 517–524. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.02.03.84>

² Sanghvi, P. (2020). La teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget: una rassegna. *Giornale indiano di salute mentale*, 7(2).

³ Levesque, R.J.R. (2011). Operazioni formali. In: Levesque, R.J.R. (a cura di) *Enciclopedia dell'adolescenza*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1695-2_543

⁴ von Tetzchner, S. (2022). *Sviluppo tipico e atipico del bambino e dell'adolescente 7: relazioni sociali, consapevolezza di sé e identità*. Taylor e Francesco.

19 anni) (Orenstein & Lewis, 2022).⁵ La corretta risoluzione di quest'ultima si associa a una ridotta identificazione con i genitori e ad un aumento dell'importanza delle altre relazioni sociali nel trovare il proprio posto nel contesto sociale più ampio. Una transizione positiva attraverso questa crisi sociale porta a un'identità matura, mentre una transizione non ottimale porta alla confusione dei ruoli e all'incertezza sulla propria identità. Erickson (1968, citato in Arnett, 2015)⁶ vede l'importanza del periodo della preadolescenza, e ancor più dell'adolescenza, nella transizione da un ambiente sicuro nella famiglia primaria allo sviluppo dell'indipendenza.

I cambiamenti evolutivi nello sviluppo cognitivo e psicosociale nel periodo della preadolescenza, descritti sopra, vanno di pari passo con l'intensificazione dello sviluppo delle capacità comunicative e interpersonali, in particolare dell'empatia e della comunicazione assertiva. Questi sono della massima importanza per i preadolescenti per affrontare con successo le sfide e i compiti di sviluppo in questo periodo.

Empatia e comportamento assertivo

Secondo l'APA Dictionary of Psychology⁷ "l'empatia può essere definita come comprendere una persona dal suo quadro di riferimento piuttosto che dal proprio, o sperimentare indirettamente i sentimenti, le percezioni e i pensieri di quella persona. L'empatia non comporta, di per sé, la motivazione ad essere d'aiuto, anche se può trasformarsi in simpatia o angoscia personale, che può portare all'azione". Dalla definizione di cui sopra è evidente che l'empatia consiste di due parti che vengono spesso indicate come empatia cognitiva e affettiva. L'empatia cognitiva è la capacità di riconoscere e comprendere con precisione ciò che provano gli altri. L'empatia affettiva (o emotiva) è la capacità di condividere/sentire le emozioni di un altro, pur mantenendo una distinzione tra sé e l'altro (Davis, 1983).⁸ Ad esempio, se un amico è arrabbiato perché non ha superato un esame, l'empatia cognitiva ti permette di capire perché è arrabbiato, anche se tu stesso non provi lo stesso disagio emotivo. D'altra parte, se vedi qualcuno piangere, l'empatia affettiva potrebbe farti sentire triste o angosciato, perché risuoni emotivamente con i suoi sentimenti.

Il comportamento assertivo è descritto come qualsiasi azione che promuova i migliori interessi di un individuo, come difendersi senza eccessiva ansia, esprimere sentimenti comodamente o affermare i propri diritti senza violare i diritti degli altri. Al contrario, il comportamento non assertivo indica la difficoltà di una persona a difendere se stessa, esprimendo i propri desideri, bisogni, pensieri ed emozioni. L'assertività può essere vista come esistente su un continuum, in cui i problemi possono presentarsi come eccessiva gradevolezza (cioè, sottomissione) o eccessiva ostilità (cioè aggressività). Di conseguenza, lo scopo degli interventi di assertività è quello di aiutare gli individui ad articolare i

⁵ Orenstein GA, Lewis, L. (2022). Fasi di Erikson dello sviluppo psicosociale. [Aggiornato il 7 novembre 2022]. In: StatPearls [Internet]. L'isola del tesoro (FL): StatPearls Publishing; Gen. 2022 Disponibile dal: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/>

⁶ Arnett, J. J. (2015). Età adulta emergente: la strada tortuosa dalla tarda adolescenza fino agli anni venti, Seconda edizione. New York, NY: Oxford University Press.

⁷ <https://dictionary.apa.org/empathy>

⁸ Davis, MH (1983). Misurare le differenze individuali nell'empatia: prove di un approccio multidimensionale. *Giornale di personalità e psicologia sociale*, 44(1), 113-126.

propri desideri in modo efficace in varie situazioni di vita, piuttosto che essere sottomessi (passivi) o aggressivi (Speed, Goldstein & Goldfried, 2018).⁹

Essere assertivi non è facile, ma il comportamento assertivo può essere appreso e praticato. Quando abbiamo bisogno di difenderci, spesso temiamo di essere percepiti come troppo egoisti, che gli altri non ci accettino e quindi possiamo subordinare i nostri bisogni a quelli degli altri. Nell'esprimere i nostri sentimenti, desideri e richieste, potremmo anche essere troppo impazienti, duri o polemici, oppure potremmo mettere i nostri bisogni al di sopra di quelli degli altri. Pertanto, l'opposto del comportamento assertivo include, da un lato, il comportamento passivo, sottomesso e ritirato e, dall'altro, il comportamento aggressivo, maleducato e offensivo. La maggior parte delle persone utilizza diversi stili di comportamento e comunicazione; tuttavia, solo il comportamento assertivo fornisce un senso di soddisfazione e autostima e consente buone relazioni con gli altri (Tacol et al., 2019).¹⁰

Il ruolo dell'empatia e della comunicazione assertiva nella prevenzione e nel coping del rischio

Sostenere i preadolescenti a sviluppare e migliorare ulteriormente l'empatia e l'assertività può contribuire alla prevenzione dell'uso improprio/abuso dei social media (Internet) e a far fronte in modo più efficace in caso di vittima di uso improprio/abuso dei social media (Internet). Secondo i risultati di diversi studi, una persona con un'empatia ben sviluppata ha meno probabilità di vittimizzare un'altra persona. Ad esempio, uno studio di Jolliffe e Farrington (2006)¹¹ ha trovato una significativa correlazione negativa tra empatia e comportamento di bullismo tra i giovani. Questo perché gli individui empatici sono più sensibili alle esperienze emotive degli altri e quindi hanno meno probabilità di infliggere danni. Successivamente, la revisione sistematica condotta da Van Noorden, Haselager, Cillessen e Bukowski (2014)¹² suggerisce che diversi aspetti dell'empatia dovrebbero essere considerati per prevedere vari aspetti del comportamento correlato al bullismo. I risultati hanno mostrato che il bullismo era associato negativamente all'empatia cognitiva e, in particolare, affettiva. La vittimizzazione era associata negativamente all'empatia cognitiva ma non all'empatia affettiva.

Inoltre, se una persona assertiva diventa vittima di un uso improprio/abuso dei social media (o cyberbullismo) è più probabile che affronti meglio la situazione, rispetto a coloro che non hanno la capacità di difendersi. L'assertività è legata a migliori strategie di coping in situazioni di conflitto sociale,

⁹ Speed, BC, Goldstein, BL e Goldfried, MR (2018). Formazione all'assertività: un trattamento dimenticato basato sull'evidenza. *Psicologia clinica: scienza e pratica*, 25(1).

¹⁰ Tacol, A., Lekić, K., Kraj Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Rožkar, S. (2019). Manuale per il lavoro preventivo con gli adolescenti. A maturare attraverso questo sono io: sviluppare abilità sociali ed emotive e autostima. NIJZ, Slovenia.

¹¹ Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Esaminare la relazione tra bassa empatia e bullismo. *Comportamento aggressivo*, 32, 540-550. Disponibile all'indirizzo: <https://faculty.buffalostate.edu/hennesda/bullying%20and%20empathy.pdf>

¹² van Noorden, T. H., Haselager, G. J., Cillessen, A. H., Bukowski, W. M. (2014). Empatia e coinvolgimento nel bullismo nei bambini e negli adolescenti: una revisione sistematica. *Giornale della gioventù e dell'adolescenza*, 44(3), 637-657. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0135-6>

incluso il cyberbullismo. Ad esempio, la revisione della letteratura condotta da Yosep et al. (2024)¹³ ha dimostrato che gli interventi di assertività, svolti sotto forma di educazione, giochi e giochi di ruolo, possono ridurre significativamente l'esposizione al comportamento di bullismo e ai suoi impatti negativi (come l'ansia) e contribuire ad aumentare l'autostima. In uno studio con adolescenti, Giménez-Gualdo et al. (2018)¹⁴ hanno scoperto che i preadolescenti assertivi hanno maggiori probabilità di impiegare strategie di coping positive, come segnalare episodi di cyberbullismo a genitori, educatori e educatrici, polizia e fornitori di servizi ICT. Ciò è in linea con uno studio di Tankamani e Jalali (2017),¹⁵ che ha dimostrato una relazione positiva tra l'assertività e l'uso di strategie di coping incentrate sul problema.

¹³ Yosep, I., Suryani, S., Mediani, H.S., Mardhiyah, A., Maulana, I., Hernawaty, T., Hazmi, H. (2024). Una revisione dell'ambito della terapia dell'assertività per ridurre il comportamento di bullismo e il suo impatto tra gli adolescenti. *Giornale di sanità multidisciplinare*, 17, 1777-1790. Disponibile all'indirizzo: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11048288/>

¹⁴ Giménez-Gualdo, A. M., Arnaiz-Sánchez, P., Cerezo-Ramírez, F., & Prodócimo, E. (2018). Percezioni di insegnanti e bambini sul cyberbullismo. strategie di intervento e di coping nell'istruzione primaria e secondaria. *Comunicar. Giornale di ricerca sull'educazione ai media*, 26(2), 29-38. DOI: <https://doi.org/10.3916/C56-2018-03>.

¹⁵ Tankamani, N., & Jalali, M. (2017). A Aggressività e assertività comparativa negli stili di coping dei bambini. *Giornale internazionale di scienze comportamentali applicate*, 4(2), 8-12. DOI: <https://doi.org/10.22037/ijabs.v4i2.15591>.

COME FUNZIONA L'UNITÀ

Argomento 1: Empatia

L'obiettivo delle attività proposte della fase 1.a è principalmente quello di migliorare il livello di empatia tra i partecipanti, in particolare l'empatia cognitiva, ma anche di costruire conoscenze in quel dominio. Pertanto, le attività 1.a.1 e 1.a.2 si concentrano principalmente sullo sviluppo delle competenze, ma anche sulla sensibilizzazione e sulla costruzione di conoscenze fondamentali sull'empatia, l'ascolto attivo e l'assunzione di prospettive.

L'empatia cognitiva è spesso indicata come assunzione di prospettiva o "mettersi nei panni di un'altra persona". Implica vedere le cose dal punto di vista di un'altra persona e capire come potrebbe pensare e sentire. Questo può essere ottenuto in diversi modi; Un modo per farlo è adottare l'ascolto attivo durante una conversazione. Le attività proposte nella fase 1.a sono progettate per mettere in pratica e migliorare le capacità di ascolto attivo (attività 1.a.1) e le capacità di assunzione di prospettiva (attività 1.a.2), contribuendo così a un ulteriore sviluppo dell'empatia.

Cosa si impara?

- Differenza tra empatia cognitiva (presa di prospettiva) ed empatia affettiva
- Metodi e strumenti di assunzione di prospettiva
- Caratteristiche dell'ascolto attivo e non attivo
- Il ruolo dell'empatia (cognitiva) nelle relazioni interpersonali

Risultati di apprendimento

Conoscenza:

- Comprendere il concetto di empatia.
- Per comprendere le caratteristiche dell'ascolto attivo.
- Comprendere l'assunzione di prospettiva come parte dell'empatia (empatia cognitiva), che si riferisce al punto di vista di un'altra persona, cogliendo il pensiero e i sentimenti di quella persona.

Competenze e abilità:

- Capacità di rispondere con empatia quando un'altra persona si trova ad affrontare una situazione difficile.
- Capacità di riconoscere quando una persona sta ascoltando attivamente.
- Capacità di dimostrare capacità di ascolto attivo.
- Capacità di adottare la presa di prospettiva (attraverso l'ascolto attivo, l'immaginazione, ecc.) per comprendere il punto di vista di un'altra persona.

Configurazione dello spazio

Idealmente, ci dovrebbe essere abbastanza spazio per consentire ai partecipanti di svolgere esercizi pratici in coppia e in tripletta senza interferenze con gli altri partecipanti. Per le sezioni di discussione e chiusura, i partecipanti devono sedersi in cerchio o semicerchio (se possibile) per facilitare l'interazione e lo scambio delle loro esperienze e intuizioni.

Metodi e tecniche pedagogiche

- Pre-comprensione e spiegazione
- Lavoro in coppia e discussione in coppia
- Lavorare in terzine
- Discussione di tutto il gruppo

Strumenti

- Lavagna o lavagna a fogli mobili
- Presentazione PPT con istruzioni
- Scenari problematici per l'attività 1.a.2: ad ogni coppia di partecipanti dovrebbe essere assegnato uno scenario problematico (due copie di una scheda di scenario problematico – una per ogni partecipante in coppia).

Panoramica delle attività

Attività 1.a.1 – Ascolto attivo

In questa attività, i ragazzi e le ragazze esplorano la differenza tra ascolto attivo e non attivo. Lavorando in coppia e riflettendo sui comportamenti comunicativi, sperimentano come l'ascolto attento influenzi la comprensione, le relazioni e lo stato emotivo di chi parla. Gli educatori e le educatrici guidano i ragazzi e le ragazze nella pratica di tecniche di ascolto attivo come mantenere il contatto visivo, porre domande chiarificatrici e mostrare empatia.

Istruzioni dettagliate per questa attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

Attività 1.a.2 – Camminare nei panni di qualcun altro

Questa attività aiuta i ragazzi e le ragazze a sviluppare empatia e a capire l'importanza di considerare le prospettive degli altri. Impegnandosi nella discussione e nella riflessione, i ragazzi e le ragazze riconoscono come i diversi punti di vista modellano il comportamento e le reazioni emotive, contribuendo a rafforzare le relazioni interpersonali e a risolvere i conflitti in modo più efficace.

Istruzioni dettagliate per questa attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

Argomento 2: Comportamento assertivo

L'obiettivo delle attività proposte nelle fasi 2.a e 2.b è quello di responsabilizzare i partecipanti a comportarsi e comunicare in modo assertivo e di renderli consapevoli che il modo in cui rispondiamo (comuniciamo) è una nostra scelta e responsabilità. A volte sembra che determinati stimoli (situazioni) inneschino automaticamente determinate risposte, ma non è così. In ogni situazione, possiamo scegliere come rispondere a una determinata situazione, con un comportamento passivo/sottomesso, aggressivo o assertivo. Sebbene non sia possibile separare completamente le attività per lo sviluppo delle competenze dalle attività per la costruzione della conoscenza, si può affermare con certezza che la fase 2.a si concentra principalmente sulla costruzione della conoscenza, mentre la fase 2.b si concentra principalmente sullo sviluppo delle competenze.

Le attività proposte 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 e 2.b.2 sono state adattate e modificate sulla base del manuale preparato da Tacol et al. (2019).¹⁶ Idealmente, dovrebbero essere implementati in un determinato ordine, iniziando con l'attività 2.a.1, continuando con l'attività 2.a.2 e così via, poiché sono progettati in modo che i partecipanti procedano gradualmente da attività più semplici a attività più complesse, dalla costruzione di conoscenze allo sviluppo di competenze.

Cosa si impara?

- Differenze tra comportamento passivo/sottomesso, aggressivo e assertivo (comunicazione)
- Differenze tra messaggi I e messaggi YOU
- Caratteristiche e impatto del comportamento assertivo (comunicazione) su se stessi e sugli altri

Risultati di apprendimento

Conoscenza:

- Comprendere le caratteristiche del comportamento passivo, aggressivo e assertivo (comunicazione)
- Comprendere gli elementi e la struttura dei "messaggi dell'io" nel contesto della comunicazione assertiva.
- Comprendere l'impatto del comportamento assertivo (comunicazione) su se stessi e sugli altri.

Competenze e abilità:

- Capacità di riconoscere lo stile di risposta corrispondente (passivo, aggressivo o assertivo) in una situazione problematica.
- Capacità di proporre risposte assertive alternative in situazioni problematiche con risposte passive o aggressive inappropriate.
- Capacità di fornire e dimostrare esempi di risposte passive, aggressive e assertive per una data situazione problematica.
- Capacità di comunicare in modo assertivo utilizzando i "messaggi dell'io".
- Capacità di migliorare la consapevolezza di sé e l'autostima, di migliorare la risoluzione dei problemi e le relazioni interpersonali favorendo comportamenti assertivi (comunicazione).

Configurazione dello spazio

Idealmente, ci dovrebbe essere abbastanza spazio per consentire ai partecipanti di svolgere esercizi pratici in coppia e in tripletta senza interferenze con gli altri partecipanti. Per le sezioni di discussione e chiusura, i partecipanti devono sedersi in cerchio o semicerchio (se possibile) per facilitare l'interazione e lo scambio delle loro esperienze e intuizioni.

Metodi e tecniche pedagogiche

I metodi utilizzati in questa fase includeranno:

¹⁶ Tacol, A., Lekić, K., Kraj Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Rožkar, S. (2019). Manuale per il lavoro preventivo con gli adolescenti. A maturare attraverso questo sono io: sviluppare abilità sociali ed emotive e autostima. NIJZ, Slovenia

- pre-comprensione e spiegazione,
- lavoro individuale
- Lavoro in coppia e discussione in coppia
- lavoro in piccoli gruppi (gruppi di 4-5 partecipanti)
- Discussione di tutto il gruppo

Strumenti

- Lavagna o lavagna a fogli mobili
- Presentazione PPT
- monitor o proiettore
- Fogli

Panoramica delle attività

Attività 2.a.1 – Esplorare diverse risposte comportamentali a situazioni difficili

I ragazzi e le ragazze riflettono su diverse risposte comportamentali - passive, aggressive e assertive - in situazioni difficili. Attraverso il lavoro di gruppo e gli esempi pratici, imparano a identificare le caratteristiche di ogni stile e diventano più consapevoli dei propri modelli di comunicazione. Gli educatori e le educatrici supportano i e le partecipanti nella comprensione di come gli stili di risposta influenzano i risultati nei conflitti e nelle interazioni quotidiane.

Attività 2.a.2 – Riconoscere gli stili di risposta e anticipare le risposte alternative

In questa attività, i ragazzi e le ragazze approfondiscono la loro comprensione degli stili di risposta passiva, aggressiva e assertiva analizzando diversi scenari di comunicazione. Lavorano insieme per riconoscere le risposte inappropriate o inefficaci e suggerire alternative più costruttive. Gli educatori e le educatrici incoraggiano il pensiero critico sull'impatto di ogni stile sulla risoluzione dei conflitti e sulla costruzione di relazioni.

Attività 2.b.1 – Messaggi dell'io

I ragazzi e le ragazze imparano a comunicare in modo assertivo usando i "messaggi dell'io", un modo strutturato di esprimere sentimenti, bisogni e aspettative senza incolpare gli altri. Attraverso la pratica e la riflessione, i ragazzi e le ragazze sviluppano competenze per gestire i conflitti in modo rispettoso e ridurre le incomprensioni. Gli educatori e le educatrici guidano i partecipanti nella formulazione dei propri messaggi in prima persona basati su situazioni reali o immaginarie.

Attività 2.b.2 – Stili di comunicazione (Role play)

Attraverso il gioco di ruolo, i ragazzi e le ragazze applicano la loro conoscenza degli stili di risposta passivi, assertivi e aggressivi a situazioni problematiche del mondo reale. Identificano e dimostrano comportamenti diversi, riflettono sui loro effetti emotivi ed esplorano modi alternativi e più efficaci di rispondere. Gli educatori e le educatrici facilitano la riflessione sulle differenze tra gli stili e incoraggiano i e le partecipanti a praticare l'assertività nella vita quotidiana.

Istruzioni dettagliate per queste attività sono fornite nel piano delle attività nell'allegato.

Strumenti di valutazione

Per valutare il raggiungimento dei risultati di apprendimento relativi allo sviluppo delle competenze, proponiamo due serie di misure: strumenti standardizzati e osservazione.

1. STRUMENTI STANDARDIZZATI

Il questionario sull'empatia di Toronto¹⁷

Di seguito è riportato un elenco di dichiarazioni. Si prega di leggere attentamente ogni dichiarazione e di valutare la frequenza con cui ci si sente o si agisce nel modo descritto. Cerchia la tua risposta sul modulo di risposta. Non ci sono risposte giuste o sbagliate o domande trabocchetto. Rispondi a ogni domanda nel modo più onesto possibile. (Mai = 0; Raramente = 1; A volte = 2; Spesso = 3; Sempre = 4.)

1. Quando qualcun altro si sente eccitato, tendo ad eccitarmi anche io
2. Le disgrazie altrui non mi disturbano più di tanto (R)
3. Mi sconvolge vedere qualcuno che viene trattato in modo irrispettoso
4. Rimango indifferente quando qualcuno vicino a me è felice (R)
5. Mi piace far sentire meglio le altre persone
6. Provo sentimenti teneri e preoccupati per le persone meno fortunate di me
7. Quando un amico inizia a parlare dei suoi problemi, cerco di indirizzare la conversazione verso qualcos'altro (R)
8. Posso capire quando gli altri sono tristi anche quando non dicono nulla
9. Scopro di essere "in sintonia" con gli stati d'animo degli altri
10. Non provo simpatia per le persone che causano le loro stesse gravi malattie (R)
11. Mi irrita quando qualcuno piange (R)
12. Non mi interessa davvero come si sentono gli altri (R)
13. Sento un forte bisogno di aiutare quando vedo qualcuno che è arrabbiato
14. Quando vedo qualcuno che viene trattato ingiustamente, non provo molta pietà per lui (R)
15. Trovo sciocco che le persone piangano di felicità (R)
16. Quando vedo qualcuno che si approfitta, mi sento in qualche modo protettivo nei suoi confronti

Punteggio:

Le risposte agli item vengono valutate in base alla seguente scala per gli item formulati positivamente 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16. Mai = 0; Raramente = 1; A volte = 2; Spesso = 3; Sempre = 4.

I seguenti elementi formulati negativamente sono valutati in senso inverso: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Mai = 4; Raramente = 3; A volte = 2; Spesso = 1; Sempre = 0.

I punteggi vengono sommati per ricavare il totale del Toronto Empathy Questionnaire. Più alto è il punteggio, maggiore è il livello di empatia generale.

¹⁷ Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., Levine, B. (2009). Il Toronto Empathy Questionnaire: sviluppo di scala e convalida iniziale di una soluzione analitica fattoriale a molteplici misure di empatia. *J Pers Assess*, 91(1), 62-71. DOI: 10.1080/00223890802484381.

Questionario formativo sull'assertività¹⁸

Di seguito è riportato un elenco di dichiarazioni. Si prega di leggere attentamente ogni dichiarazione e di valutare la frequenza con cui ci si sente o si agisce nel modo descritto. Cerchia la tua risposta sul modulo di risposta. Non ci sono risposte giuste o sbagliate o domande trabocchetto. Rispondi a ogni domanda nel modo più onesto possibile. Valuta ogni elemento su una scala di tipo Likert da 1 (Non molto simile a me) a 5 (Molto simile a me).

1. Mi oppongo ai miei amici se stanno facendo qualcosa che non mi sento a mio agio a fare.
2. Parlo quando qualcuno non rispetta i miei limiti personali, come "non imbrogliare i compiti" o "non permetto agli amici di prendere in prestito denaro".
3. Spesso ho difficoltà a dire "No". (R)
4. Esprimo le mie opinioni, anche se gli altri non sono d'accordo con me.
5. Quando una discussione è finita, spesso vorrei aver detto quello che avevo veramente in mente. (R)
6. Tendo ad assecondare ciò che vogliono gli altri invece di esprimere i miei pensieri. (R)
7. A volte evito di fare domande per paura di sembrare stupido. (R)
8. Tendo a imbottigliare le mie emozioni piuttosto che parlare dei miei sentimenti. (R)
9. Se non sono d'accordo con una persona, ne parlo con lei o lei.
10. Se una persona ha preso in prestito del denaro (o un gioco, dei vestiti o qualcos'altro di valore) ed è in ritardo nel restituirlo, ne parlo con la persona.
11. Di solito sono in grado di dire alle persone come mi sento.
12. Se non mi piace il modo in cui qualcuno viene trattato, ne parlo.
13. Parlo di cose che mi stanno davvero a cuore.

Punteggio:

Gli elementi inquadri negativamente sono designati con "R". Dovrebbero essere invertiti prima del calcolo finale (punteggio invertito = 6 - punteggio dato).

I punteggi vengono sommati per ricavare il totale per il questionario formativo sull'assertività (per gli elementi formulati negativamente devono essere considerati i punteggi invertiti). Più alto è il punteggio, maggiore è il livello di comportamento assertivo.

2. OSSERVAZIONE

I quadri forniti di seguito potrebbero essere utilizzati dagli educatori e dalle educatrici per monitorare e valutare le prestazioni dei partecipanti.

Quadro di riferimento per l'osservazione delle capacità di empatia¹⁹

Sulla base di osservazioni nel tempo o in situazioni specifiche, l'educatore o l'educatrice valuta i comportamenti empatici di ciascun partecipante (4 indicatori di empatia) su una scala a 4 punti (in

¹⁸ Gaumer Erickson, A. S., Noonan, P. M., Monroe, K., & McCall, Z. (2016). Questionario formativo sull'assertività. In P. Noonan & A. Gaumer Erickson. Le abilità che contano: insegnare le competenze interpersonali e intrapersonali in qualsiasi classe (p. 181-182). Corwin.

¹⁹ Gli indicatori di empatia sono stati definiti dagli autori, mentre la scala di valutazione è stata presa dal framework di osservazione basata sulle prestazioni dell'assertività.

alternativa è possibile utilizzare l'opzione SÌ/NO). Questa valutazione può essere utilizzata a intervalli intenzionali per monitorare lo sviluppo di ciascun partecipante.

Scala:

- 1 – Inizio: Non ancora in grado di dimostrare senza impalcature.
- 2 – Emergente: Dimostrazione minima o superficiale; probabilmente richiesto.
- 3 – Competente: dimostrazione sufficiente, compresa l'autovalutazione e l'applicazione dettagliata e personalizzata.
- 4 – Avanzato: dimostrazione indipendente e coerente; insegna/stimola gli altri.
- 99 – Non osservato: Non c'è stata la possibilità di osservare il comportamento tenuto da un singolo partecipante.

Indicatori di empatia:

- 1. Dimostra capacità di ascolto attivo (mantenere il contatto visivo, non guardarsi intorno, riassumere e parafrasare, chiedere ulteriori chiarimenti, porre ulteriori domande e sotto domande, non fornire consigli non richiesti, ecc.)
- 2. Considera la prospettiva di un'altra persona (punto di vista) durante il lavoro di squadra o la risoluzione dei conflitti
- 3. Fornisce risposte comprensive alle emozioni/successi/difficoltà di un'altra persona (ad esempio, "Deve essere stato davvero difficile per te").
- 4. Condivide i sentimenti e le emozioni di un'altra persona

Assertività, elementi di osservazione basati sulle prestazioni²⁰

Sulla base di osservazioni nel tempo o in situazioni specifiche, l'educatore valuta i comportamenti assertivi di ciascun partecipante (7 indicatori assertivi) su una scala a 4 punti (in alternativa è possibile utilizzare l'opzione SÌ/NO). Questa valutazione può essere utilizzata a intervalli intenzionali per monitorare lo sviluppo di ciascun partecipante.

Scala:

- 1 – Inizio: Non ancora in grado di dimostrare senza impalcature.
- 2 – Emergente: Dimostrazione minima o superficiale; probabilmente richiesto.
- 3 – Competente: dimostrazione sufficiente, compresa l'autovalutazione e l'applicazione dettagliata e personalizzata.
- 4 – Avanzato: dimostrazione indipendente e coerente; insegna/stimola gli altri.
- 99 – Non osservato: Non c'è stata la possibilità di osservare il comportamento tenuto da un singolo partecipante.

Indicatori di assertività:

- 1. Esprime sentimenti e preferenze di base.

²⁰ Noonan, P. M. & Gaumer Erickson, A. S. (2018). Assertività Osservazione basata sulla performance. Derivato dalla sequenza delle competenze universitarie e di carriera. Quadro delle competenze universitarie e di carriera. <http://cccframework.org>

2. Comunica un bisogno o un desiderio ai coetanei e agli adulti in modo rispettoso.
3. Dimostra capacità di rifiuto rispettoso.
4. Fa affermazioni assertive abbinata al linguaggio del corpo e al tono di voce che corrispondono all'affermazione.
5. Dimostra affermazioni assertive durante l'apprendimento collaborativo.
6. Determina i confini personali e genera affermazioni assertive da applicare se i confini sono compromessi.
7. Dimostra la capacità di rispondere rispettosamente ai diversi punti di vista.

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Attività 1.a.1 - ASCOLTO ATTIVO

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e le studentesse a capire la differenza tra ascolto attivo e non attivo.
- Sviluppare le capacità di ascolto attivo degli studenti e studentesse.
- Aumentare la consapevolezza di come l'ascolto attivo influisca sulla comunicazione e sulle relazioni.

Preparazione

- Open space o sedie disposte a coppie, faccia a faccia.
- Area per una breve discussione di gruppo in seguito.
- Una diapositiva che riassume i comportamenti di ascolto attivo (ad esempio, mantenere il contatto visivo, annuire, riflettere, parafrasare).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi esploreremo come l'ascolto attivo può migliorare la comunicazione e le relazioni".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - **Ascolto attivo** significa concentrarsi, comprendere e rispondere in modo ponderato all'oratore.
 - **L'ascolto non attivo** include interrompere, giudicare o pensare alla propria risposta mentre l'altra persona parla.
- **Riscaldamento**

Fai domande:

- Ti è mai capitato di parlare con qualcuno e di avere la sensazione che non ti stesse ascoltando davvero? Come ti sei sentito?
 - Come fai a sapere se una persona ti sta ascoltando o meno? Come si fa a capire quali sono i segni?
 - Ti piacerebbe condividere una situazione in cui qualcuno ti stava ascoltando o non ti ascoltava correttamente?)
 - Scrivi alla lavagna le caratteristiche chiave dell'ascolto attivo, mentre i partecipanti parlano.
 - Definire l'ascolto attivo, spiegare in che modo si differenzia dall'ascolto non attivo e non attento e riassumere le caratteristiche chiave dell'ascolto attivo. Usa la slide suggerita: Comportamenti di ascolto attivo.
-

2. Esercizio pratico – Pratica di ascolto in coppia (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi i partecipanti in terzine (gruppi di 3) e spiega i loro ruoli e compiti:
 - Partecipante 1: il narratore, l'oratore,
 - Partecipante 2: ascoltatore non attivo,
 - Partecipante 3: ascoltatore attivo.

Passaggio 2: esperienza di ascolto attivo

- In primo luogo, il partecipante 1 narra la storia al partecipante 2, che dovrebbe dimostrare un ascolto non attivo e non attento (2-3 minuti). Il partecipante 3 osserva la conversazione a distanza.
- Successivamente, i partecipanti 2 e 3 si scambiano di posto e il partecipante 1 continua a raccontare la storia al partecipante 3, che dovrebbe dimostrare capacità di ascolto attivo (2-3 minuti). Il partecipante 2 osserva la conversazione a distanza.
- Nella fase successiva, si scambiano i loro ruoli. Alla fine dell'esercizio, tutti dovrebbero sperimentare i ruoli del narratore, dell'ascoltatore attivo e dell'ascoltatore non attivo.

Linee guida per lo storytelling

- Conflitto o disaccordo che hai avuto con i tuoi amici, fratelli o genitori.
- Esperienza negativa che hai avuto correlata ai social media o all'uso di Internet.
- Ti è stato chiesto di trasferirti in una nuova posizione e ti è permesso prendere solo un numero limitato di beni (forse iniziare da 10). Cosa porteresti e perché?
- ... o qualsiasi altro argomento.

Breve riflessione:

- Come ha percepito il tempo il narratore?
-

3. Riflessione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Come gruppo completo, discutete:
 - "Come ci si sente a parlare con qualcuno che non ascolta davvero?"
 - "Come ti sei sentito quando qualcuno ti ha ascoltato davvero?"
 - "Che differenza hai notato nella conversazione?"
 - "Quali comportamenti di ascolto attivo hanno fatto la differenza più grande?"
 - Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Un buon ascolto fa sentire le persone ascoltate, rispettate e apprezzate.
 - L'ascolto attivo migliora la comprensione reciproca e crea connessioni più forti.
-

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- L'ascolto attivo è molto più che ascoltare le parole: si tratta di mostrare un vero interesse e comprensione.
- Anche piccoli comportamenti (contatto visivo, annuire) fanno una grande differenza.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e studentesse individualmente:

- "Quale abitudine di ascolto attivo cercherai di praticare più spesso nelle tue conversazioni quotidiane?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Una situazione in cui l'ascolto attivo potrebbe fare davvero la differenza (ad esempio, con amici, familiari, insegnanti).

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Ascoltare non è aspettare il tuo turno per parlare. È abbastanza premuroso da sentire".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti a casa

Gli studenti e studentesse praticano l'ascolto attivo a casa (ad esempio, con un membro della famiglia) e riflettono su ciò che hanno notato.

Comportamenti di ascolto attivo

- **1. Affrontare l'interlocutore e mantenere il contatto visivo**
 - Dimostra che sei completamente presente e presti attenzione.
- **2. Annuisci di tanto in tanto**
 - Segnala comprensione e incoraggia a proseguire.
- **3. Usare espressioni facciali**
 - Sorridere, alzare le sopracciglia o mostrare preoccupazione per adeguarsi al tono della conversazione.
- **4. Inclinarsi leggermente in avanti**
 - Dimostra interesse e coinvolgimento.
- **5. Evitare distrazioni**
 - Non controllare il telefono, guardarsi intorno o interrompere.
- **6. Fornire segnali verbali ("incoraggiamenti minimi")**
 - Brevi risposte come:
 - "Capisco."
 - "Uh-huh."
 - "Interessante."
 - "Continua."

Comportamenti di ascolto attivo

- **7. Parafrasare o riassumere**
 - Ripetere con parole proprie ciò che ha detto l'interlocutore:
 - "Quindi stai dicendo che..." oppure "Se ho capito bene..."
- **8. Fare domande di chiarimento**
 - Per comprendere meglio i dettagli:
 - "Cosa intendi per...?" oppure "Puoi dirmi di più su questo?"
- **9. Riflettere i sentimenti**
 - Non solo i fatti, ma anche le emozioni che li accompagnano:
 - "Sembra che tu ti senta frustrato." oppure "Sembri entusiasta di questo."
- **10. Evitare giudizi**
 - Ascoltare senza concordare, dissentire o valutare immediatamente.
- **11. Consentire pause**
 - Dare all'interlocutore il tempo di pensare e parlare, senza fretta di riempire il silenzio.
- **12. Rispondere adeguatamente**
 - Fornire un feedback ponderato basato su ciò che è stato detto.

Active listening behaviours - in short

- **Occhi sullo speaker** 👁️
- **Mente concentrata** 🧠
- **Corpo calmo e aperto** 🖐️
- **Parole incoraggianti e rispettose** 🗣️
- **Domande per capire, non per giudicare** ❓

Attività 1.a.2 - METTITI NEI PANNI DI QUALCUN ALTRO

Obiettivo

- Sviluppare l'empatia e la capacità di vedere una situazione dal punto di vista di un'altra persona.
- Capire che esperienze diverse portano a sentimenti, pensieri e comportamenti diversi.
- Incoraggiare l'apertura e la comprensione nella comunicazione.
- Applicare strumenti specifici per comprendere i punti di vista degli altri.

Nota: l'attività può essere implementata come continuazione dell'attività 1.a.1 (Ascolto attivo) o come attività a sé stante. Se usato come continuazione dell'attività 1.a.1, fare riferimento a un metodo di ascolto attivo come mezzo per comprendere meglio la prospettiva degli altri.

Preparazione

- Open space o sedie predisposte per discussioni di gruppo (piccoli gruppi di 4-5 partecipanti).
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Camminare nei panni di qualcun altro – Foglio di riflessione" (uno per studente).
- Lavagna bianca o lavagna a fogli mobili e pennarelli.

Attività di preparazione:

- Prepara alcune **brevi schede di scenario** che descrivano diverse situazioni quotidiane (ad esempio, sentirsi esclusi, essere elogiati pubblicamente, trasferirsi in una nuova città, essere incompresi). (Suggerimenti forniti in allegato).
-

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi ci eserciteremo a vedere il mondo attraverso gli occhi di qualcun altro. Questo ci aiuta a capire meglio gli altri e a comunicare con più gentilezza".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - L'empatia è immaginare come si sente qualcun altro.
 - Camminare nei panni di qualcun altro ci aiuta ad andare oltre la nostra prospettiva.
- **Domanda di riscaldamento:** "Riesci a pensare a un momento in cui avresti voluto che qualcuno capisse come ti sentivi?"
- Fornisci una breve spiegazione su cosa significa assumere una prospettiva:
 - Spiega l'assunzione di prospettiva:
"Assumere una prospettiva significa immaginare cosa potrebbe pensare o provare un'altra persona in una determinata situazione. Si tratta di capire il mondo dal loro punto di vista".
 - Questa è anche chiamata **empatia cognitiva** : comprendere i pensieri e i sentimenti di qualcuno, non solo condividerli. C'è anche l' **empatia affettiva**, il che significa che provi la stessa emozione.
- Scrivi sulla lavagna o sul display: **Come mettersi nei panni di qualcun altro:**
 - Osserva il linguaggio del corpo e il tono della voce.
 - Ascolta attentamente: ascolta i loro sentimenti, non solo le loro parole.
 - Considera il loro background o la loro situazione.
 - Usa la tua immaginazione per immaginare come ti sentiresti al loro posto.

2. Esercizio pratico – Assunzione di prospettiva (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi i partecipanti in coppie e dai a ciascuna coppia due copie di uno scenario problematico. Nell'Allegato 1 sono contenuti diversi scenari.
- Ogni scenario descrive una situazione che coinvolge un conflitto o un'esperienza emotiva in cui due personaggi hanno prospettive diverse

Passaggio 2: lettura e preparazione dei ruoli (5 minuti)

- Assegnare i ruoli in base agli scenari. Un partecipante partirà come Sam e l'altro come Alex. Chiedi ai partecipanti di dedicare qualche minuto a leggere il loro ruolo e a pensare a come si sente il loro personaggio e perché potrebbero sentirsi in quel modo. Ogni studente riflette su:
 - Come si sente **il loro personaggio**

- Cosa pensa il **loro personaggio**
- Perché potrebbero comportarsi in questo modo

Passaggio 3: gioco di ruolo

- I partecipanti recitano i loro ruoli in coppia. Incoraggiali a esprimere chiaramente i sentimenti e i pensieri del loro personaggio.
- Dopo alcuni minuti, chiedi loro di scambiarsi i ruoli e di recitare lo stesso scenario dal punto di vista dell'altro personaggio.
- Durante il gioco di ruolo, i partecipanti dovrebbero prestare attenzione a come cambia la loro prospettiva (comprensione dell'altro personaggio) e quali nuove intuizioni ottengono dall'inversione dei ruoli.

Passaggio 3: discussione in coppia:

- Dopo entrambi i turni di gioco di ruolo, i partecipanti dovrebbero discutere di quanto segue con il loro partner:
 - Come si sente probabilmente la persona nello scenario?
 - Quali pensieri potrebbero passare per la loro mente?
 - Come potrebbero comportarsi a causa di questi sentimenti?
 - Cosa potrebbero fare gli altri per migliorare la situazione?

Passaggio 4: riflessione di coppia (5 minuti)

- Le coppie scrivono alcune parole chiave che riassumono le emozioni e le possibili azioni utili sul loro foglio di lavoro 1.

3. Condivisione e riflessione di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo condivide:
 - un sentimento che hanno identificato.
 - Un modo per aiutare la persona nel suo scenario.
- Discuti con l'intero gruppo:
 - Qual è stata la parte più impegnativa del "tuffarsi nella prospettiva di un personaggio"? E per quanto riguarda il cambio di prospettiva?
 - Riesci a pensare a un momento in cui vedere le cose dal punto di vista di qualcun altro ha cambiato il modo in cui hai reagito ad esse?
 - In che modo comprendere prospettive diverse può aiutarci nelle situazioni della vita reale?
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Ognuno vive le situazioni in modo diverso.
 - L'empatia porta ad azioni più gentili e a un dialogo migliore.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Empatia significa cercare di sentire ciò che provano gli altri.
- L'assunzione di prospettive può ridurre le incomprensioni e creare relazioni più forti.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e studentesse individualmente:

- "Come puoi mostrare più empatia nella tua vita quotidiana?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti e studentesse a condividere:

- Una semplice azione che potrebbero intraprendere domani per mostrare più empatia.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Non capisci mai veramente qualcuno finché non cammini per un miglio nei suoi panni".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti a casa

Incoraggia gli studenti e le studentesse a praticare regolarmente l'assunzione di prospettiva nelle loro interazioni con amici, familiari e altri e a fornire risposte empatiche (esprimere compassione) quando appropriato (ad es. "Sembra che tu abbia avuto una giornata davvero difficile e ti senti davvero stressato").

Unità di apprendimento: Comunicazione
Attività 1a2 - Mettersi nei panni degli altri
Scheda di lavoro da stampare

Imagine how the person feels, thinks, and acts. Write your reflections below.

Sezione	Riflessione
Scenario (Cosa è successo?)	
Emozioni (Cosa può provare la persona?)	
Pensieri (Cosa può pensare la persona?)	
Azioni (Cosa puoi fare per aiutare?)	

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

**Co-funded by
the European Union**

SCENARIO 1: PREOCCUPAZIONI SULLA PRIVACY

Personaggi: Emma (la bambina) e la mamma di Emma

Emma: Emma ama pubblicare foto e aggiornamenti sui social media per condividere la sua vita con gli amici. Crede di avere il diritto di condividere ciò che vuole online.

La mamma di Emma: La mamma di Emma è preoccupata per la privacy e la sicurezza di Emma. Teme che condividere troppe informazioni personali online possa attirare attenzioni indesiderate o portare al cyberbullismo.

fff

Situazione: Emma pubblica una foto di sé e delle sue amiche a un pigiama party. La mamma di Emma vede il post e le chiede di rimuoverlo, temendo che riveli troppo sulla loro casa e sulle loro abitudini.

Possibili argomentazioni della mamma di Emma:

- Le informazioni pubblicate potrebbero essere usate contro di noi e causare danni.
- Una volta che pubblichi qualcosa online, perdi il controllo su come quelle informazioni verranno utilizzate e condivise.

SCENARIO 2: LIMITI DI TEMPO SCHERMO

Personaggi: Jake (il bambino) e il papà di Jake

Jake: Jake si diverte a giocare online e a chiacchierare con gli amici sui social media. Sente che queste attività lo aiutano a rilassarsi e a rimanere in contatto con i suoi amici.

Papà di Jake: Il papà di Jake è preoccupato che Jake passi troppo tempo sui dispositivi, il che potrebbe influire sui compiti, sul sonno e sulle interazioni sociali nella vita reale.

Situazione: Il papà di Jake stabilisce una regola: tutti i dispositivi devono essere spenti entro le 21:00. Jake non è d'accordo, sostenendo che ha bisogno di restare online per mantenere i suoi contatti sociali e finire il suo gioco.

Possibili argomenti del papà di Jake:

- Passare troppo tempo davanti agli schermi può influire negativamente sulla salute.
- Stabilire dei limiti aiuta a organizzarsi meglio e a garantire che le responsabilità scolastiche vengano completate in tempo.

SCENARIO 3: AMICI ONLINE

Personaggi: Mia (la bambina) e il papà di Mia

Mia: Mia ha fatto un nuovo amico online che condivide i suoi interessi per l'arte e la musica. Le piace chiacchierare con questo amico e si sente compresa e sostenuta.

Papà di Mia: Il papà di Mia è preoccupato per il fatto che Mia stia formando relazioni strette con persone che non ha mai incontrato nella vita reale. Si preoccupa dei rischi legati ai predatori online e all'autenticità delle identità online.

fff

Situazione: Mia vuole incontrare il suo amico online di persona a un evento pubblico. Suo padre è molto esitante e suggerisce che Mia dovrebbe smettere di comunicare con questo amico del tutto.

Possibili argomentazioni del papà di Mia:

- È molto difficile verificare se questa persona è chi dice di essere.
- Le relazioni online non ci danno gli stessi segnali emotivi o la capacità di costruire fiducia come le relazioni nella vita reale.

SCENARIO 4: CYBERBULLISMO

Personaggi: Lucas (il bambino) e la mamma di Lucas

Lucas: Lucas ha ricevuto commenti e messaggi offensivi da un gruppo di compagni di classe sui social media. Si sente ferito e imbarazzato, ma non vuole dirlo a sua madre perché teme che lei reagisca in modo esagerato.

La mamma di Lucas: La mamma di Lucas nota che Lucas sembra ritirato e triste. È preoccupata per il suo comportamento e sospetta che ci sia qualcosa che non va, ma Lucas continua a insistere che va tutto bene.

Situazione: La mamma di Lucas controlla i suoi account sui social media senza il suo permesso e trova i messaggi di bullismo. Affronta Lucas su ciò che ha scoperto e suggerisce di parlarne con la scuola.

Possibili argomenti della mamma di Lucas:

- Ignorare il problema non lo farà sparire - è importante agire affinché non peggiori.
- Il bullismo, soprattutto online, può farti sentire isolato, ferito e imbarazzato, ma non devi affrontarlo da solo.

SCENARIO 5: SFIDE SUI SOCIAL MEDIA

Personaggi: Zoe (la bambina) e la mamma di Zoe

Zoe: A Zoe piace partecipare alle sfide e alle tendenze sui social media. Pensa che siano divertenti e un buon modo per ottenere "mi piace" e follower.

Mamma di Zoe: La mamma di Zoe è preoccupata per i rischi associati ad alcune sfide sui social media. È preoccupata per la pressione dei coetanei e il potenziale comportamento pericoloso.

Situazione: Zoe partecipa a una sfida rischiosa sui social media e pubblica un video. Sua madre vede il video e dice a Zoe di rimuoverlo immediatamente, spiegando i potenziali pericoli.

Possibili argomentazioni della mamma di Zoe:

- Molte di queste sfide incoraggiano comportamenti rischiosi solo per ottenere "mi piace" o attenzione, ma non vale la pena rischiare la salute o farsi male.
- È importante imparare a stabilire dei limiti e a pensare criticamente a ciò che è sicuro fare, anche se lo fanno tutti gli altri.

Attività 2.a.1 - ESPLORARE DIVERSE RISPOSTE COMPORTAMENTALI A SITUAZIONI DIFFICILI

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e le studentesse a comprendere le differenze tra stili di comunicazione passivi, aggressivi e assertivi.
- Riconoscere le conseguenze dei diversi stili di risposta.
- Gettare le basi per lo sviluppo di un comportamento assertivo.

Preparazione

- Tavoli organizzati per la collaborazione in piccoli gruppi (3-5 partecipanti per gruppo).
- Lavagna o lavagna a fogli mobili per i riassunti delle discussioni.
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Stili di risposta – Foglio di osservazione" (uno per gruppo o studente).
- Diapositiva o poster che riassume i comportamenti passivi, aggressivi e assertivi.
- Pennarelli o penne.
- Prepara brevi esempi di situazioni impegnative (facoltativo: pronto per l'uso da parte dei gruppi).
- Preparare un riepilogo dei tre stili di risposta per la visualizzazione.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi impareremo a conoscere i diversi modi in cui le persone rispondono in situazioni difficili e perché le risposte assertive sono spesso le più sane ed efficaci".

- **Idee chiave da introdurre:**
 - **Passivo:** non difendere se stessi, lasciando che gli altri violino i propri diritti.
 - **Aggressivo:** Difendere se stessi ma violare i diritti degli altri.
 - **Assertivo:** Difendersi rispettosamente senza ferire gli altri.
- **Domanda di riscaldamento:** "Hai mai visto qualcuno reagire in modo troppo passivo o troppo aggressivo in una situazione difficile?"

- **Spiegare**

"Ognuno reagisce in modo diverso in situazioni difficili perché tutti abbiamo esperienze, convinzioni e personalità passate, diverse. Ma abbiamo sempre la possibilità di scegliere come reagire".

Nota dell'insegnante:

"Il comportamento assertivo è l'ideale in molte situazioni, ma non ogni momento richiede una reazione forte. A volte va bene stare zitti di proposito. La chiave è sapere che hai avuto una scelta".

2. Esercizio pratico – Comprensione degli stili di risposta (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti e le studentesse in piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
- Distribuisci il foglio di lavoro 1 a ciascun gruppo.

Fase 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Presenta alcune **situazioni difficili** (mostra la diapositiva suggerita o questa può essere oggetto di brainstorming da parte degli studenti e le studentesse). Inoltre, gli studenti e le studentesse possono utilizzare situazioni casuali della loro vita quotidiana.
- Ogni gruppo discute e completa per ogni situazione:
 - Come agirebbe o **reagirebbe una persona** passiva.
 - Come agirebbe o **reagirebbe una persona** aggressiva.
 - Come **agirebbe o reagirebbe una persona** assertiva.
- I gruppi scrivono le loro idee sul foglio di lavoro 1.

3. Condivisione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Invita ogni gruppo a condividere:
 - Una situazione e le diverse risposte che hanno descritto.
- Dopo aver completato la tabella, invita ogni gruppo a discutere anche:

- "In che modo ogni stile di risposta potrebbe influenzare le tue relazioni nel tempo?"
 - Discuti come classe completa:
 - Quale stile di risposta pensi sia il più utile a lungo termine?
 - Perché alcune persone potrebbero reagire in modo passivo o aggressivo invece che assertivo?
 - In che modo la comunicazione assertiva può aiutare a risolvere i conflitti?
 - Quale stile di risposta (comunicazione) pensi di usare più spesso e perché?
 - Diresti che è facile o difficile rispondere (comunicare) in modo assertivo? Perché?
 - Dopo aver appreso questi stili di risposta (comunicazione), quali cambiamenti vorresti apportare al modo in cui comunichi con gli altri (se ce ne sono)?
 - In che modo, secondo te, ogni stile di comunicazione influisce sui tuoi rapporti con gli amici, la famiglia o gli insegnanti?
 - *Pensi che le persone a volte rispondano con rabbia (aggressività) perché si sentono spaventate o insicure? (Questo aiuta a inquadrare l'aggressività come un segno di vulnerabilità, non solo come un "cattivo comportamento").*
 - Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - La comunicazione assertiva rispetta sia te stesso che gli altri.
 - Risposte diverse creano risultati molto diversi.
-

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Le risposte passive spesso lasciano i problemi irrisolti.
- Le risposte aggressive spesso creano nuovi conflitti.
- Le risposte assertive aiutano a risolvere i problemi in modo rispettoso ed efficace.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e alle studentesse individualmente:

- "Che tipo di risposta tendi a usare più spesso? Come potresti essere più assertivo?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Un piccolo cambiamento che potrebbero fare per rispondere in modo più assertivo nelle situazioni quotidiane.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Parla per te stesso, ma fallo nel rispetto degli altri".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti a casa

Gli studenti e le studentesse osservano situazioni di vita reale durante la settimana e notano esempi di comportamenti passivi, aggressivi e assertivi che notano intorno a loro.

Unità di apprendimento: Comunicazione
Attività 2a1 - Esplorazione delle diverse
risposte comportamentali
Scheda 1 - da stampare

Compito:
La tabella sottostante elenca diverse situazioni di vita e le relative
risposte. Per ciascuna situazione, contrassegna con una X il tipo di
comportamento che essa implica.

Situazione	RISPOSTA DI UNO STUDENTE IN QUELLA SITUAZIONE	COMPORAMENTO PASSIVO	COMPORAMENTO ASSERTIVO	COMPORAMENTO AGGRESSIVO
Jake vede un commento sgradevole sulla sua foto.	Jake risponde con un commento ancora più cattivo al bullo.			
Sophie viene esclusa da una chat di gruppo.	Si sente triste ma non ne parla con nessuno.			
Grace riceve un messaggio inappropriato con contenuti sessuali espliciti da uno sconosciuto.	Lei risponde con un linguaggio minaccioso.			
Ad Ava viene chiesto da un amico online di condividere il suo numero di telefono in una chat.	Lei rifiuta educatamente e spiega perché mantiene tali informazioni private.			
David vede online una falsa voce sul suo amico.	Corregge le informazioni pubblicamente ma con rispetto e sostiene il suo amico segnalando il post.			
L'amico di Ryan condivide online una sua foto imbarazzante.	Ryan si sente sconvolto ma non chiede al suo amico di rimuoverlo.			
Lily riceve una richiesta di amicizia indesiderata.	Lei risponde con un messaggio maleducato dicendo alla persona di lasciarla in pace.			
Un gruppo di ragazze in una chat di gruppo sta parlando di una compagna di classe che non c'è e spettegola su di lei.	Ana parla e condivide la sua opinione sul compagno di classe, anche se è diversa da quella degli altri.			
Oliver si sente sotto pressione per partecipare a una rischiosa sfida online perché tutti i suoi amici lo stanno facendo.	Partecipa anche se si sente a disagio.			

**Unità di Apprendimento: Comunicazione Attività 2a1 -
Esplorare diverse risposte comportamentali
Foglio di lavoro 1 - risposte corrette - da visualizzare**

Situazione	RISPOSTA DI UNO STUDENTE IN QUELLA SITUAZIONE	COMPORAMENTO PASSIVO	COMPORAMENTO ASSERTIVO	COMPORAMENTO AGGRESSIVO
Jake vede un commento sgradevole sulla sua foto.	Jake risponde con un commento ancora più cattivo al bullo.			X
Sophie viene esclusa da una chat di gruppo.	Si sente triste ma non ne parla con nessuno.	X		
Grace riceve un messaggio inappropriato con contenuti sessuali espliciti da uno sconosciuto.	Lei risponde con un linguaggio minaccioso.			X
Ad Ava viene chiesto da un amico online di condividere il suo numero di telefono in una chat.	Lei rifiuta educatamente e spiega perché mantiene tali informazioni private.		X	
David vede online una falsa voce sul suo amico.	Corregge le informazioni pubblicamente ma con rispetto e sostiene il suo amico segnalando il post.		X	
L'amico di Ryan condivide online una sua foto imbarazzante.	Ryan si sente sconvolto ma non chiede al suo amico di rimuoverlo.	X		
Lily riceve una richiesta di amicizia indesiderata.	Lei risponde con un messaggio maleducato dicendo alla persona di lasciarla in pace.			X
Un gruppo di ragazze in una chat di gruppo sta parlando di una compagna di classe che non c'è e spettegola su di lei.	Ana parla e condivide la sua opinione sul compagno di classe, anche se è diversa da quella degli altri.		X	
Oliver si sente sotto pressione per partecipare a una rischiosa sfida online perché tutti i suoi amici lo stanno facendo.	Partecipa anche se si sente a disagio.	X		

Unità di Apprendimento: Comunicazione
Attività 2a1 - Esplorare diverse risposte comportamentali
Scheda 2 - da stampare

Compito:
Per gli esempi precedenti, in cui gli individui si sono comportati in modo passivo o aggressivo, determina quale sarebbe un modo più appropriato e assertivo di comportarsi.

Situazioni con una risposta passiva e aggressiva	Risposta assertiva
Jake vede un commento sgradevole sulla sua foto.	
Sophie viene esclusa da una chat di gruppo.	
Grace riceve un messaggio inappropriato con contenuti sessuali espliciti da uno sconosciuto.	
L'amico di Ryan condivide online una sua foto imbarazzante.	
Lily riceve una richiesta di amicizia indesiderata.	
Oliver si sente sotto pressione per partecipare a una rischiosa sfida online perché tutti i suoi amici lo stanno facendo.	

**Unità di apprendimento: Comunicazione Attività 2a1 -
Esplorare diverse risposte comportamentali Foglio di
lavoro 2 - risposte corrette - da visualizzare**

Situazione	RISPOSTA ASSERTIVA
Jake vede un commento sgradevole sulla sua foto.	Jake scrive una risposta rispettosa al commento sgradevole, affermando che tale comportamento non è accettabile e chiedendo al commentatore di smettere. Jake parla della situazione con un adulto di fiducia, come un genitore o un insegnante, e chiede consigli su come gestirla in modo appropriato.
Sophie viene esclusa da una chat di gruppo.	Sophie chiede direttamente al gruppo se può essere aggiunta alla chat, spiegando che apprezza far parte delle loro conversazioni e attività. Sophie invia un messaggio privato a uno dei membri del gruppo, esprimendo con calma che si sente esclusa e vorrebbe capire perché non è stata inclusa.
Grace riceve un messaggio inappropriato con contenuti sessuali espliciti da uno sconosciuto.	Grace risponde con calma al mittente, affermando che il messaggio è inappropriato e chiedendogli di smettere di inviare tali messaggi. Grace parla con un genitore, un insegnante o un altro adulto fidato del messaggio inappropriato e chiede il loro consiglio e sostegno. Grace segnala il messaggio inappropriato agli amministratori della piattaforma o dell'app per aver violato i loro termini di servizio.
L'amico di Ryan condivide online una sua foto imbarazzante.	Ryan dice con calma al suo amico di persona o tramite un messaggio che è imbarazzato dalla foto e apprezzerrebbe se potesse essere rimossa. Ryan suggerisce al suo amico di condividere una foto diversa che sia meno imbarazzante o che Ryan approvi. Se il suo amico non risponde positivamente, Ryan cerca aiuto da un adulto fidato o da un insegnante per mediare la situazione e far rimuovere la foto.
Lily riceve una richiesta di amicizia indesiderata.	Lily regola le sue impostazioni sulla privacy sui social media per limitare chi può inviare le sue richieste di amicizia, assicurandosi che solo le persone che conosce possano contattarla. Lily comunica direttamente con la persona che ha inviato la richiesta, spiegando educatamente che non accetta richieste di amicizia da estranei. Se la richiesta sembra sospetta o inappropriata, Lily blocca il mittente e segnala l'account alla piattaforma per la revisione.
Oliver si sente sotto pressione per partecipare a una rischiosa sfida online perché tutti i suoi amici lo stanno facendo.	Oliver dice con calma ai suoi amici che non vuole partecipare alla sfida, spiegando le sue ragioni e mantenendo la sua decisione. Oliver suggerisce un'attività o una sfida alternativa, sicura e divertente, proponendo un modo diverso per tutti di divertirsi insieme.

Unità di apprendimento: Comunicazione

Attività 2a1 - Esplorare diverse risposte comportamentali

Da visualizzare

**Parla per te stesso, ma fallo con
rispetto per gli altri.**

Attività 2.a.2 - RICONOSCERE GLI STILI DI RISPOSTA E ANTICIPARE LE RISPOSTE ALTERNATIVE

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e le studentesse a riconoscere le risposte passive, aggressive e assertive nelle situazioni quotidiane.
- Sviluppare la capacità degli studenti e studentesse di proporre alternative assertive al comportamento passivo o aggressivo.
- Rafforzare il pensiero critico e l'autoconsapevolezza nella comunicazione.

Preparazione

- Tavoli organizzati per la collaborazione in piccoli gruppi (3-5 partecipanti per gruppo).
- Lavagna bianca o lavagna a fogli mobili per presentazioni di gruppo.
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Riconoscere e migliorare le risposte" (uno per gruppo o studente).
- Insieme di situazioni impegnative - su carte.
- Diapositiva o poster che riassume i tre stili di risposta.
- Pennarelli o penne.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi ci eserciteremo a riconoscere diversi stili di comunicazione e penseremo a come sostituire le risposte inutili con quelle assertive".
- **Idee chiave da introdurre:**

- Riconoscere il comportamento è il primo passo per cambiarlo.
- C'è quasi sempre un modo per rispondere in modo assertivo, anche in situazioni difficili.
- **Domanda di riscaldamento:** "Perché pensi che le persone a volte reagiscano in modo aggressivo o passivo invece che assertivo?"

2. Esercitazione pratica – Riconoscimento della risposta e alternative (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti e le studentesse in piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
- Distribuisci il foglio di lavoro 1 (per ogni gruppo) e il foglio di lavoro 2 (per ogni partecipante) e una o più situazioni impegnative per gruppo: ritagliale dal modello allegato.

Fase 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Per ogni situazione, gli studenti e le studentesse:
 - Descrivi una tipica **risposta passiva**.
 - Descrivi una tipica **risposta aggressiva**.
 - Suggestisci un'**alternativa assertiva**.

Fase 3: Lavoro individuale (15 minuti)

- Ogni partecipante decide individualmente quale stile di risposta è stato utilizzato in una particolare situazione e propone risposte assertive alternative in situazioni con stili di risposta passivi o aggressivi (10 min).
- Incoraggia gli studenti e le studentesse a pensare in modo creativo ma realistico.

3. Condivisione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Invita ogni gruppo a presentare:
 - Una situazione e i tre tipi di risposte che hanno discusso.
- Discuti con l'intera classe:
 - "Quale risposta ti sembra più naturale personalmente?"
 - "Quale risposta probabilmente risolverebbe meglio il problema?"
 - "In che modo l'assertività aiuta tutte le persone coinvolte?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Il comportamento assertivo rispetta sia te stesso che gli altri.
 - Puoi prepararti per situazioni difficili pensando in anticipo a modi assertivi per rispondere.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Riconoscere gli stili di comunicazione ti aiuta a rispondere in modo più saggio.
- Le alternative assertive portano a risultati migliori per tutti.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e alle studentesse individualmente:

- "Pensa a una situazione che affronti spesso. Come potresti rispondere in modo più assertivo la prossima volta?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Una frase assertiva che potrebbero usare in una situazione difficile.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Non puoi controllare il comportamento degli altri, ma puoi controllare il modo in cui reagisci".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti a casa

Gli studenti e le studentesse scrivono un breve dialogo che mostra una risposta passiva, aggressiva e assertiva alla stessa situazione.

Riconoscere e migliorare le risposte

Risposta Passiva

Risposta Aggressiva

Risposta Assertiva

fff

fff

fff

Riepilogo degli stili di risposta

Risposta passiva

- Evita di esprimere sentimenti, pensieri o bisogni.
- Mette i bisogni degli altri sopra i propri.
- Spesso porta a frustrazione, risentimento e a essere trascurati.

👉 **Parole chiave:**
Restare in silenzio, cedere, ignorare i propri sentimenti.

Risposta aggressiva

- Esprime sentimenti e bisogni in modo ostile o irrispettoso.
- Viola i diritti degli altri.
- Spesso porta a conflitti, paura o relazioni danneggiate.

👉 **Parole chiave:**
Urlare, incolpare, minacciare, dominare.

Risposta Assertiva

- Esprime sentimenti e bisogni in modo chiaro, sicuro e rispettoso.
- Bilancia l'autostima con il rispetto per gli altri.
- Costruisce comprensione reciproca e relazioni positive.

👉 **Parole chiave:**
Parla apertamente, sii chiaro, mantieni la calma, rispetta gli altri.

Situazioni difficili

- **Qualcuno ti passa avanti nella fila per il pranzo.**
- **Un compagno di classe ti interrompe ripetutamente mentre parli durante il lavoro di gruppo.**
- **Un amico prende in prestito il tuo libro preferito e te lo restituisce danneggiato senza chiedere scusa.**
- **Ti viene assegnato un progetto di gruppo, ma un compagno si rifiuta di contribuire.**
- **Uno sconosciuto pubblica un commento imbarazzante sulla tua foto online.**
- **Il cane di un vicino continua a entrare nel tuo giardino e a distruggere le tue piante.**
- **I tuoi genitori fanno progetti per il fine settimana senza chiederti se sei disponibile.**
- **Tuo fratello indossa i tuoi vestiti senza permesso e lo nega.**

Qualcuno ti supera nella
fila del pranzo.

Un compagno di classe
ti interrompe
ripetutamente mentre
parli durante il lavoro
di gruppo.

Il tuo amico prende in
prestito il tuo libro
preferito e te lo
restituisce danneggiato
senza scusarsi.

Ti è stato assegnato un
progetto di gruppo, ma
un compagno di
squadra si rifiuta di
contribuire.

Uno sconosciuto
pubblica un commento
imbarazzante sulla tua
foto online.

Il cane di un vicino
continua a entrare nel
tuo giardino e a
distruggere le tue
piante.

I tuoi genitori fanno
piani per il fine
settimana senza
chiedere se sei
disponibile.

Tuo fratello indossa i
tuoi vestiti senza
permesso e lo nega.

Ricevi una richiesta di
amicizia indesiderata.

Unità Didattica: Comunicazione

Attività 2a2 - Riconoscere gli stili di risposta

Da visualizzare

**Non puoi controllare il
comportamento degli altri, ma
puoi controllare come reagisci.**

Attività 2.b.1 – MESSAGGI DELL'IO (messaggi in prima persona)

Obiettivo

- Insegnare agli studenti e alle studentesse come comunicare in modo assertivo usando i "messaggi dell'io".
- Aiutare gli studenti e le studentesse a esprimere i loro sentimenti, bisogni e richieste in modo chiaro e rispettoso.
- Prevenire conflitti e incomprensioni concentrandosi sull'esperienza personale piuttosto che incolpare gli altri.

Preparazione

Configurazione dello spazio:

- Posti a sedere in aula tradizionale o in piccoli gruppi (3-5 partecipanti per gruppo).
- Spazio per le prove di coppia più tardi.
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Creazione di messaggi dell'io" (uno per studente).
- Pennarelli o penne.
- Una diapositiva o un volantino che mostra la struttura di un messaggio dell'io:
 - **Mi sento...** (dichiara l'emozione)
 - **Quando...** (descrivere il comportamento senza biasimo)
 - **Perché...** (spiega perché ti riguarda)
 - **Mi piacerebbe...** (indicare la tua richiesta o necessità)

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi impareremo un modo semplice ma potente per esprimerci chiamato 'messaggio dell'io'. Ti aiuta a dire ciò che senti e di cui hai bisogno senza attaccare gli altri".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - **I messaggi si** concentrano sui tuoi sentimenti e sulle tue esperienze.
 - **I messaggi** (ad esempio, "Non ascolti mai!") spesso fanno sentire gli altri attaccati e causano conflitti.
 - Usando i messaggi dell'io, ci difendiamo chiaramente ed esprimiamo anche i nostri sentimenti. I sentimenti sono nostri e ne siamo responsabili (ad esempio, "Sono arrabbiato" invece di "Mi stai facendo arrabbiare").
 - Usando i messaggi dell'io, diciamo all'altra persona come ci sentiamo in una situazione specifica, riassumiamo il problema ed esprimiamo le nostre aspettative o suggeriamo una soluzione. Tali affermazioni non includono critiche, giudizi o attacchi all'altra persona, riducendo così la probabilità di conflitti interpersonali.
 - Esempio: la sorella maggiore di Sam lo chiama spesso "piccolo", il che lo infastidisce. Un giorno ne ebbe abbastanza e rispose dicendo: "Sei una capra maleducata, non mi piaci!". Questa risposta ferì sua sorella, aumentò il conflitto tra loro e fece sentire male anche Sam. Una risposta più appropriata sarebbe quella di usare un messaggio dell'io: "Non mi piace e mi sento ferito quando mi chiami 'piccolo'. Vorrei che tu smettessi di chiamarmi così".
- **Domanda di riscaldamento:** "Sei mai stato incolpato per qualcosa e ti sei subito sentito sulla difensiva? In che modo ha influenzato la conversazione?"

2. Esercizio pratico – Costruzione di messaggi dell'io (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Distribuisci il foglio di lavoro 1 a ogni studente.

Passaggio 2: apprendimento della struttura (5 minuti)

- Mostra il formato standard del messaggio (slide nell'allegato)
- Mostra la differenza tra messaggio dell'io e del Tu (slide nell'allegato).

Provo (emozione) **quando** (descivo il comportamento) **perché** (impatto) **e vorrei** (richiesta).

- Esempio:

"Mi sento frustrato quando mi interrompi perché perdo il filo del discorso, e vorrei che tu mi lasciassi finire di parlare".

Fase 3: Lavoro individuale (10 minuti)

- Nel foglio di lavoro, ci sono alcune situazioni in cui gli adolescenti sperimentano un problema o un conflitto. Trova e annota il modo migliore per rispondere utilizzando un messaggio dell'io.

Passaggio 4: condivisione in coppia (5 minuti)

- Gli studenti e le studentesse si accoppiano e si leggono ad alta voce uno dei loro messaggi ad alta voce.
- I partner danno un feedback positivo sulla chiarezza e sul tono.

3. Riflessione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Come gruppo completo, discutete:
 - "Com'è stato usare un messaggio in prima persona rispetto a incolpare o criticare?"
 - "Perché pensi che i messaggi dell'io aiutino a prevenire le discussioni?"
 - "Cosa rende potente un messaggio dell'io?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - I messaggi dell'io aiutano a esprimere sentimenti e bisogni senza iniziare litigi.
 - Una buona comunicazione inizia con l'assunzione di responsabilità dei propri sentimenti.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- I messaggi dell'io comunicano emozioni e bisogni in modo rispettoso.
- I messaggi dell'io riducono l'atteggiamento difensivo e aprono la porta a soluzioni migliori.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e alle studentesse individualmente:

- "Quando potresti usare un messaggio dell'io nella tua vita quotidiana?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Una situazione di vita reale in cui potrebbero usare un messaggio dell'io questa settimana.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Dì quello che senti, senza far sentire male gli altri".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti a casa

Gli studenti e le studentesse si esercitano a creare messaggi dell'io a casa e riflettono su come hanno risposto gli altri.

Messaggio "del tu" vs. messaggio "dell'io"

Non aiuti mai con le faccende domestiche!

Mi sento sopraffatto da tutte le faccende e apprezzerei davvero se potessimo condividere le responsabilità in modo più equo.

Mi interrompi sempre quando parlo. È così scortese!

Mi sento frustrato quando vengo interrotto mentre parlo perché mi sembra che i miei pensieri non siano valorizzati. Apprezzeri se potessi lasciarmi finire prima di rispondere.

**Sei così disorganizzato!
Perché non riesci mai a fare qualcosa di giusto?**

Mi sento stressato quando le cose sono disorganizzate perché mi rende difficile trovare ciò di cui ho bisogno. Sarebbe utile se potessimo lavorare per essere più organizzati.

**Non mantieni mai le promesse.
Sei così inaffidabile!**

Mi sento deluso quando le promesse non vengono mantenute perché influisce sulla mia fiducia. Significherebbe molto per me se entrambi potessimo cercare di rispettare i nostri impegni.

Struttura del messaggio dell'io

- **Mi sento...** (indica l'emozione)
- **Quando...** (descrivi il comportamento senza incolpare)
- **Perché...** (spiega perché ti riguarda)
- **Vorrei...** (esprimi la tua richiesta o bisogno)

Unità di apprendimento: Comunicazione

Attività 2b1 - Messaggi dell'io

Scheda di lavoro 1 - da stampare

Compito:

Trova e scrivi il modo migliore per rispondere utilizzando un "messaggio- dell'io.

Anej e Jon sono compagni di classe. Anej continua a pubblicare commenti imbarazzanti in una chat di gruppo della classe prendendo in giro Jon. Un giorno Jon ne ha abbastanza e dice con fermezza ad Anej:

Jack e i suoi tre amici intimi (Smith, Jacob e Robert) passano spesso del tempo insieme, sia online che di persona dopo la scuola. Un giorno Jack scopre che i suoi tre amici stanno giocando online senza invitarlo, facendolo sentire escluso. Dice loro:

Mia e Sally sono migliori amiche. Un giorno Mia scopre che Sally ha inoltrato alcuni dei suoi messaggi ad Ann, divulgando informazioni personali senza consenso. Mia si sente arrabbiata e delusa e dice con fermezza a Sally:

Simon e suo padre Ben hanno un accordo in cui Ben controlla lo smartphone di Simon solo con il suo permesso (quando si mettono d'accordo in anticipo). Simon scopre accidentalmente che Ben ha controllato il suo telefono senza richiedere il permesso. Simon dice a suo padre Ben:

Lucy si imbatte accidentalmente in contenuti inappropriati (sessuali) online. Successivamente, sua madre lo scopre e si arrabbia, minacciando di toglierle il telefono poiché era evidentemente molto ricettiva alle minacce online. Lucy risponde con fermezza a sua madre:

Unità di apprendimento: Comunicazione

Attività 2b1 - Messaggi dell'io

I RISPOSTE all'esercizio

- "Anej, mi sento ferito e imbarazzato quando mi prendi in giro nella chat di gruppo. Voglio che smetti di pubblicare quei commenti e mi tratti con rispetto."
- "Anej, non apprezzo i commenti imbarazzanti che continui a pubblicare su di me. Mi fanno sentire male. Per favore, smettila e rispetta i miei sentimenti."
- "Smith, Jacob, Robert, mi sento escluso quando giocate ai videogiochi online senza invitarmi. Mi piace davvero passare il tempo con voi e mi piacerebbe essere incluso la prossima volta."
- "Ho notato che avete giocato ai videogiochi online senza di me, e mi fa sentire come se non facessi parte del gruppo. Mi piacerebbe davvero unirmi a voi, quindi fatemi sapere quando giocate."
- "Sally, mi sento davvero ferito e deluso che tu abbia inoltrato i miei messaggi personali ad Ann senza chiedermelo prima. Ho bisogno che tu rispetti la mia privacy e non condivida i miei messaggi senza il mio permesso."
- "Sally, sono arrabbiato perché hai condiviso i miei messaggi privati con Ann. È importante per me che tu chieda prima di condividere qualcosa di personale, quindi per favore rispetta i miei confini in futuro."
- "Papà, ho notato che hai avuto accesso al mio telefono senza il mio previo consenso. Mi sento turbato perché avevamo un accordo su questo. Possiamo parlare del perché è successo e di come possiamo rispettare il nostro accordo in futuro?"
- "Mi sento deluso che tu abbia guardato il mio telefono senza il mio consenso, anche se avevamo concordato altrimenti. Per favore, assicurati di rispettare il nostro accordo e chiedi prima di controllare il mio telefono."
- "Mi dispiace di aver visto accidentalmente qualcosa di inappropriato e capisco perché sei preoccupato. Invece di togliere il mio telefono, possiamo discutere modi per migliorare la mia sicurezza su internet e come posso essere più cauto online?"
- "Mamma, non ho cercato intenzionalmente contenuti inappropriati e mi sento turbato per la situazione. Apprezzerei se potessimo trovare una soluzione insieme, come impostare filtri o discutere su come gestire tali incidenti, invece di togliere il mio telefono."

Qualcuno ti supera nella fila per il pranzo.

Un compagno di classe ti interrompe ripetutamente mentre parli durante il lavoro di gruppo.

Il tuo amico prende in prestito il tuo libro preferito e lo restituisce danneggiato senza scusarsi.

Ti è stato assegnato un progetto di gruppo, ma un compagno di squadra si rifiuta di contribuire.

Uno sconosciuto pubblica un commento imbarazzante sulla tua foto online.

Un cane del vicino continua a entrare nel tuo giardino e a distruggere le tue piante.

I tuoi genitori fanno progetti per il fine settimana senza chiederti se sei disponibile.

Tuo fratello indossa i tuoi vestiti senza permesso e lo nega.

Ricevi una richiesta di amicizia indesiderata.

Unità di apprendimento: Comunicazione

Attività 2b1 - Messaggi dell'io

Slide- da presentare

**Esprimi ciò che senti, senza far
sentire male gli altri.**

Attività 2.b.2 - GIOCO DI RUOLO: STILI DI COMUNICAZIONE IN AZIONE

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e le studentesse a esercitarsi a riconoscere e utilizzare stili di comunicazione passivi, aggressivi e assertivi.
- Costruire la fiducia nell'applicazione della comunicazione assertiva in situazioni di vita reale.
- Riflettere sull'impatto che i diversi stili di comunicazione hanno sugli altri.

Preparazione

- Spazio aperto per il gioco di ruolo (coppie o piccoli gruppi).
- Sedie predisposte per i posti a sedere del pubblico durante lo spettacolo (opzionale).
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Foglio di riflessione sul gioco di ruolo" (uno per studente o gruppo).
- Pennarelli o penne.
- Prepara 6-8 **carte di gioco di ruolo** che descrivono una breve situazione impegnativa

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi metteremo in atto diversi stili di comunicazione – passivo, aggressivo e assertivo – e vedremo come si sente ciascuno di essi nelle conversazioni reali".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Praticare gli stili di comunicazione ti aiuta a riconoscerli più facilmente nella vita reale.
 - Il gioco di ruolo ti aiuta a prepararti a scegliere una risposta assertiva quando è importante.

- **Domanda di riscaldamento:** "Hai mai visto due persone risolvere un conflitto in modo diverso? Cosa ha funzionato meglio?"
-

2. Esercizio pratico – Gioco di ruolo (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti e le studentesse in gruppi di quattro.
- Distribuisci il foglio di lavoro 1 a ogni studente.
- Informa i partecipanti che il foglio di lavoro elenca quattro situazioni o eventi della vita quotidiana.

Passaggio 2: esercizio (15 minuti)

- In primo luogo, ogni partecipante legge individualmente il foglio di lavoro e prepara tre possibili risposte (passiva, assertiva, aggressiva) per ogni situazione (10 min).
 - Quindi, all'interno del loro gruppo, recitano o dimostrano le risposte preparate, considerando sia gli aspetti verbali che non verbali dell'espressione. In caso di risposte assertive, prestano attenzione all'uso dei "messaggi dell'io". Dovrebbero assicurarsi di alternarsi in ruoli diversi tra loro. Ognuno di loro sarà quindi nel ruolo del narratore in un esempio, dimostratore di risposta passiva in un altro, dimostratore di risposta aggressiva nel terzo e dimostratore di risposta assertiva nel quarto. Nel dimostrare risposte diverse, i partecipanti dovrebbero utilizzare gli esempi che hanno preparato nella parte individuale di questo esercizio. Per ogni situazione problematica, i partecipanti dovrebbero discutere le risposte dimostrate (ad esempio, "Le risposte erano allineate con le caratteristiche degli stili di risposta corrispondenti?") (15 minuti)
-

3. Riflessione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Al termine di ogni gruppo, invita a una breve discussione:
 - Ti è piaciuta l'attività? Questo esercizio ti ha aiutato a comprendere meglio le differenze tra gli stili di risposta?
 - Come ti sei sentito quando hai usato modi passivi, aggressivi e assertivi per rispondere a una determinata situazione? Hai notato qualche differenza? In quale caso ti sei sentito meglio (il più sicuro di te)?
 - Quale stile di risposta ritieni più efficace nella risoluzione di una determinata situazione problematica? Perché?
 - Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - L'assertività bilancia il rispetto di sé e il rispetto per gli altri.
 - Esercitarsi con stili diversi ti aiuta a scegliere quello migliore quando conta.
-

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Quando ci comportiamo in modo assertivo, normalmente ci sentiamo bene con noi stessi perché siamo riusciti a difendere i nostri diritti e ciò in cui crediamo.
- L'apprendimento di un comportamento assertivo contribuisce in modo significativo alla consapevolezza dei propri diritti e bisogni, nonché alla fiducia in se stessi, la comprensione che ci è permesso, capace e in grado di agire in conformità con ciò che sentiamo, pensiamo e vogliamo.
- Quando ci comportiamo in modo assertivo, ci difendiamo e allo stesso tempo cerchiamo di capire la posizione dell'altra persona, di entrare in empatia con lei, di accettarla e di rispettarla. L'assertività si riferisce sempre alle interazioni interpersonali e alle relazioni con altre persone.
- È molto importante considerare la realtà quando ci si comporta in modo assertivo. Deve basarsi sul prendere decisioni responsabili sul tipo di comportamento che sceglieremo in una situazione specifica, in determinate circostanze e in base a possibilità realistiche.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e alle studentesse individualmente:

- "Quale stile trovi più facile da usare? Qual è il più difficile?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Una situazione di vita reale in cui vorrebbero rispondere in modo più assertivo la prossima volta.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"La pratica rende potenti, scegli l'assertività!"

Passaggi successivi facoltativi

Compiti creativi

Gli studenti e le studentesse scrivono un breve dialogo che mostra risposte passive, aggressive e assertive a una situazione di loro scelta.

Unità Didattica: Comunicazione
Attività 2b2 - Stili di comunicazione
Da stampare

Compito:
Ecco quattro situazioni o eventi della vita quotidiana. Per ciascuno di essi, trova esempi di tre possibili risposte (passiva, aggressiva, assertiva) e scrivile.

SITUAZIONE 1: Un compagno di classe scrive bugie su di te sui social media.

Comportamento passivo _____

Comportamento aggressivo _____

Comportamento assertivo _____

SITUAZIONE 2: Vuoi unirti ai tuoi amici in un gruppo chat chiuso per il quale non hai ricevuto la notifica.

Comportamento passivo _____

Comportamento aggressivo _____

Comportamento assertivo _____

SITUAZIONE 3: Un compagno di classe ti spinge a esplorare insieme contenuti sessuali inappropriati su Internet, anche se sa che non ti è permesso farlo. Non vuoi farlo.

Comportamento passivo _____

Comportamento aggressivo _____

Comportamento assertivo _____

SITUAZIONE 4: Un compagno di classe condivide una foto imbarazzante di te sui social media senza il tuo consenso

Comportamento passivo _____

Comportamento aggressivo _____

Comportamento assertivo _____

« Stili di comunicazione »

Risposta Passiva
Sentimenti

Sentimenti di risposta
aggressiva

Assertive Response
Feelings

fff

fff

fff

Qualcuno ti taglia la strada nella fila per il pranzo.

Un compagno di classe ti interrompe ripetutamente mentre parli durante il lavoro di gruppo.

Il tuo amico prende in prestito il tuo libro preferito e lo restituisce danneggiato senza scusarsi.

Sei assegnato a un progetto di gruppo, ma un compagno di squadra si rifiuta di contribuire.

Uno sconosciuto pubblica un commento imbarazzante sulla tua foto online.

Un cane del vicino continua a entrare nel tuo giardino e a distruggere le tue piante.

I tuoi genitori fanno piani per il fine settimana senza chiederti se sei disponibile.

Tuo fratello indossa i tuoi vestiti senza permesso e lo nega.

Ricevi una richiesta di amicizia indesiderata.

**La pratica rende potenti — scegli
l'assertività!**

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP